

MAM E O PARAÍSO EM TRÊS ESCALAS: PALMEIRA, PÃO DE AÇÚCAR E ATERRO

RUSCHEL, AUGUSTO

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

augruschel@gmail.com

POLIZZO, ANA PAULA

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

polizzo@fau.ufrj.br

RESUMO.

Signos de um paraíso reencontrado foram identificados na paisagem do Rio de Janeiro desde a chegada dos colonizadores. Afinal, o jardim paradisíaco que serviu de morada para Adão e Eva foi frequentemente representado pela cultura europeia com floras exuberantes, grandes montanhas e águas cristalinas — aspectos vinculados ao cenário encontrado na Baía de Guanabara. Portanto, não é novo que uma forma de analisar a história da arquitetura produzida nesse território é justamente pelo percurso do conflito entre ser humano e natureza, entre artifício e paraíso. Assim, a relação entre arquitetura e natureza se estabeleceu em tensão desde a colonização: construir no que se imaginou ser o Éden redescoberto se mostrava ora inteiramente desnecessário, ora humanamente indispensável. Uma posição intermediária, porém, parece ter sido possível: a convivência entre a imagem do paraíso e a necessidade de ocupação humana. Com base nesse panorama, o trabalho pretende lançar luz sobre uma forma de pensar a relação entre arquitetura moderna e natureza no Rio de Janeiro: a artificialização de signos do paraíso. Como expressão emblemática desse processo, analisa-se o projeto do Museu de Arte Moderna (MAM), concebido por Affonso Reidy, Carmen Portinho e Roberto Burle Marx por volta de 1953. Fundamentada em fotografias e desenhos que evidenciam o diálogo entre natureza, cidade e ser humano, a aproximação ao projeto se dá por três escalas que remetem ao paraíso artificializado: as palmeiras — o elemento arquitetônico; o Pão de Açúcar — a paisagem enquadrada; e o Aterro do Flamengo — a integração entre corpo, artifício e natureza. Conclui-se que, quando explorada pelo Movimento Moderno, as visões do paraíso que permeiam a tradição arquitetônica brasileira foram atualizadas, o que resultou em formas mais potentes de articulação com a natureza e, sobretudo, na vontade de confiar em utopias.

Palavras-chave: VISÕES DO PARAÍSO, ARQUITETURA TROPICAL BRASILEIRA, MUSEU DE ARTE MODERNA, PALMEIRAS

NATUREZA E CULTURA, PARAÍSO E ARTIFÍCIO

Talvez pela sua imensidão e escala, o isolamento dos diferentes povoados indígenas, e a primazia dos níveis primitivos de desenvolvimento, a imagem da América esteve associada com o Paraíso Perdido, a Arcádia, a Atlântida, as Hespérides e as sucessivas denominações metafóricas surgidas a partir das localizações em míticas ilhas, como na Città del Sole de Campanella e na Utopia de Thomas More.¹

Não é novo que a história da arquitetura do Rio de Janeiro pode ser lida a partir do embate entre artifício e paraíso. O amplo conceito de paraíso, quando vinculado ao Rio, tende a remeter a uma visão de natureza em paralelo à idealização de um jardim edênico.

Nessa relação construída em conflito, Pereira (1996) aponta três caminhos para a arquitetura: ora seria “inteiramente desnecessária” (por que construir uma nova arcádia no paraíso?); ora seria fundamental na construção de uma “segunda natureza” (humana); ora revelaria o “(...) paradoxo inevitável de se construir no paraíso, buscando um diálogo possível entre afirmação-homem e presença natureza através de ‘espaços intermediários’ — artificios-naturais e naturezas-artificializadas”². Em um extremo, a natureza em sua forma plena: o paraíso; em outro, o artifício máximo: a utopia, um ideal construído por mãos humanas.

Todavia, essa recém-descoberta natureza não correspondeu ao que se idealizava sentir nesses paraísos. As condições físicas tropicais se puseram como obstáculos à ocupação humana europeia. Assim, pode-se afirmar que, ao longo dos anos, se constituiu um repertório arquitetônico que buscou amenizar essas barreiras: quintais, alpendres, muxarabis e varandas. A convivência entre a imagem do paraíso e a necessidade de ocupação humana configurou, assim, uma ação pelo “entre”: ponto conciliador entre dois extremos.

No início do século XX, a arquitetura moderna brasileira emergiu como expressão de maior sucesso na atualização dessa relação historicamente construída com a natureza. No resgate dessa tradição, eclodiram

Mitos como os que impulsionaram os colonizadores a identificar na paisagem brasileira os signos da proximidade de um paraíso sobre a Terra, ou ainda acalentar a promessa secular de se construir, nesse quadro natural, uma utopia.³

Nesse sentido, o projeto do Museu de Arte Moderna do Rio (MAM) se apresenta como exemplo fundamental. Em diferentes escalas de articulação, o paraíso e o artifício — aparentemente inconciliáveis — ganharam possíveis formas de diálogo.

1. A Primeira Escala: a Palmeira, o Elemento Arquitetônico

Quando Deus expulsou Adão do Paraíso — do Jardim das Delícias, âmbito natural feito à medida da felicidade do homem (e da mulher) —, expulsou-o nu, expondo-o às inclemências do clima, segundo Filarete. Ante a fria chuva que caía dos céus, levou as mãos à cabeça para se proteger, esboçando o primeiro teto de duas águas. (...) Ante uma Natureza nada paradisíaca, necessitou se adequar a condições adversas. Daí a invenção dos dois componentes materiais básicos da vida humana: o fogo e a cabana.⁴

Segre (1999) descreve uma alegoria que inspirou teorias sobre a origem da arquitetura. Seja pelo “bom selvagem” de Rousseau ou pelo “homem primitivo” de Laugier, essa origem foi delimitada pela construção de uma cabana a partir de elementos da natureza.

Quanto às palmeiras, sua associação a elementos arquitetônicos, sobretudo colunas, foi frequentemente posta por visitantes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Sua associação ao paraíso, por outro lado, foi construída por artistas há séculos: seja nos ramos bíblicos que receberam Jesus em Jerusalém, nas “*branching palms*” do Paraíso de Milton ou nas representações de abrigos indígenas no século XIX. Este é o caso de Johann Rugendas. Na gravura “*Pont de lianne*” (Figura 1), é perceptível a função das palmeiras a uma tribo pelos olhos do pintor.

Figura 1. Johann Rugendas, *Pont de lianne*, Brasil, 1827. © Instituto Moreira Salles.

À esquerda, visualizam-se pessoas escalando palmeiras para coletar suas folhas. Para isso, utilizam o tronco de uma palmeira de copa já cortada. Enquanto isso, folhas são arrastadas em direção a um abrigo construído com as folhas coletadas. Tanto o fogo quanto a cabana mencionados por Segre (1999) podem ser visualizados.

Para Ramos (2023), é possível assimilar a “simples natureza” — fundamento da construção da cabana de Laugier — ao próprio paraíso. Seu construtor seria Adão recém-expulso, “(...) portanto ainda goza de uma lembrança muito próxima de sua experiência no Jardim do Éden”.⁵ Segre (1999) relembra, porém, que “nos códigos formais do Movimento Moderno, ficou excluído o teto de duas águas inventado por Adão”⁶. No caso do MAM, esse teto foi substituído por lajes planas e palmeiras imperiais. Esses enormes seres das Antilhas, trazidos ao Brasil no século XIX, figuraram no projeto do MAM desde os primeiros croquis de Reidy até a contratação Burle Marx em 1953.

A partir de 1950, as reconhecidas formas ameboides de Burle Marx passaram a conviver com traços mais geometrizados. No MAM, essa evolução é percebida tanto na geometria dos canteiros quanto na disposição das palmeiras — resultado visualizado na maquete oficial do anteprojeto do Museu (**Figura 2**).

Figura 2. Affonso Reidy e Roberto Burle Marx, MAM, Rio de Janeiro, Brasil, c. 1958, maquete de situação. © Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil.

Inicialmente, as palmeiras definiam os limites virtuais do terreno do Museu. Para isso, contornavam o mosaico gramado e a área de estacionamento do volume do teatro. Após 1960, a área foi englobada pelo projeto do Aterro, o que resultou em alterações na disposição das palmeiras (**Figura 3**).

Figura 3. MAM, Rio de Janeiro, Brasil, c. 1958. Diagrama de palmeiras: em verde, palmeiras acrescentadas; em vermelho, palmeiras retiradas. © Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil. Edições do autor.

A fileira alinhada ao bloco-escola ganhou mais duas linhas de palmeiras: um plano passou a ser um maciço (1). No contorno do mosaico gramado, a fileira foi duplicada no sentido transversal (2). Longitudinalmente, foram excluídas quatro palmeiras presentes no projeto pré-Aterro, graças à definição da conexão do Museu com o parque por um eixo perpendicular ao bloco de exposições (3). Nessa interseção com a área do gramado, acrescentaram-se quatro fileiras com cinco palmeiras cada (4). Somadas à fileira existente, conformaram um maciço de área quadrada (5x5 palmeiras).

Para a área do estacionamento do teatro (5), estratégias similares foram propostas por Burle Marx. Porém, o estado atual difere bastante dessas alternativas, o que, nos limites da pesquisa, não nos permite afirmar nem a autoria, nem a data dessas alterações. Apesar das divergências, o projeto executado ainda mantém várias das proposições de Burle Marx, tendo em vista a perenidade da espécie.

Assim, as palmeiras no MAM foram tratadas ora como planos, ora como maciços. Ambas configurações, não concretizadas nos projetos de Le Corbusier e de Lúcio Costa para a Cidade Universitária (1936) e para o Ministério de Educação e Saúde (1936-1945), ganharam, enfim, essa expressão formal no MAM. Na mesma

época, em Brasília, um maciço de palmeiras imperiais — o chamado Fórum — também foi plantado, fruto de uma homenagem do Plano Piloto de Lúcio Costa para Le Corbusier.

Se, de acordo com Czajkowski (2010), a transição entre neoclássico e racionalismo não pode ser considerada uma ruptura, mas uma evolução de lógica, pode-se afirmar que um dos elementos que corrobora esse pensamento são as palmeiras imperiais. Seus troncos regulares conformam limites verticais; suas copas conformam planos de cobertura — como um espaço abaixo de pilotis ou uma parede transformada em cobogó constituem algo nem aberto, nem fechado: uma dissolução das barreiras fruto da tradição arquitetônica brasileira (Figura 4).

Figura 4. MAM, Rio de Janeiro, Brasil, 2025, maciço de palmeiras imperiais. © Fotografia do autor.

2. A Segunda Escala: o Pão de Açúcar, a Paisagem

Figura 5. Affonso Reidy, MAM, Rio de Janeiro, Brasil. © Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil.

No desenho de Reidy (**Figura 5**), é possível identificar palmeiras, hastes de bandeiras e pilares do bloco de exposições: elementos verticais de um conjunto predominantemente horizontal. No entanto, um elemento se destaca na representação da paisagem sobre a qual essa arquitetura se desenvolve: o morro do Pão de Açúcar. Pereira (2000) afirma que desde a colonização “esse pedaço de natureza feito paisagem já evocava o caráter edênico, harmonioso, da Baía de Guanabara a ser preservado ‘intocado e intocável’”⁷.

Ao contrário das palmeiras, o Pão de Açúcar não pode ser submetido à grelha compositiva da edificação. Até a construção dos bondinhos na década de 1910, ele era, de certa forma, “intocado”. Foi justamente decorrente desse caráter (e, sobretudo, de sua escala) que a forma de artificializar esse gigante morro se deu por meio de seu enquadramento, sua transformação em paisagem. Exemplos disso são os conhecidos casos propostos por Mestre Valentim, no Passeio Público (1783), e por Le Corbusier, nas janelas dos viadutos habitáveis para o Rio (1929).

No projeto do MAM, essas convenções visuais historicamente construídas com o Baía de Guanabara não se perderam (**Figura 6**). Pelo contrário, foram potencializadas tanto pela horizontalidade do conjunto quanto pela orientação de sua implantação. O poder magnético do Pão de Açúcar sobre a arquitetura carioca pode ser visualizado até mesmo em como o aterro foi disposto. O formato em curva fecha convenientemente a entrada da Baía e possibilita que o bloco de exposições fique totalmente paralelo à visual de sua mais icônica montanha.

Figura 6. Affonso Reidy, MAM, Rio de Janeiro, Brasil. © Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil.

Conforme a sequência de desenhos de Reidy, a elevação do bloco de exposições buscaria não obstruir a visual da paisagem da Baía e prolongar, através do edifício, os jardins até o mar. O Pão de Açúcar, nesse contexto, seria o principal ícone dessa “belíssima paisagem”. Segundo as anotações, o projeto já prenunciava a esperança de que “num futuro próximo surgirá um parque público, a beira mar”. Nessa dinâmica, a paisagem — não mais apenas o Pão de Açúcar — pode ser vivenciada como um todo e, por isso, assume um caráter essencial: é o suporte onde as relações de afrouxamento (do ser humano e da arquitetura) se estabelecem.

A reconciliação entre ser humano e natureza, no que tange ao projeto da paisagem do MAM, se deu por meio de um equilíbrio entre as formas naturais e incontroláveis do entorno e a regularização mais contundente dos jardins: um artifício que evidencia a ocupação humana. Esse caráter racional, não em oposição, mas em equilíbrio às formas monumentais da natureza, traduz-se no projeto de Burlle Marx por meio de composições extremamente geometrizes — canteiros, espelhos d’água, renques de palmeiras, por exemplo. Para Polizzo (2016), isso “[...] se coloca como a afirmação clara da construção cultural, apresentando uma força de propagação de ordenamento do espaço circundante, como que numa tentativa de ‘superar a própria tendência caótica inerente ao clima tropical’”⁸. Essa relação do projeto do Museu com o entorno pode ser visualizada nas fotomontagens feitas com a maquete do anteprojeto do Museu (Figura 7).

Figura 7. Affonso Reidy e Roberto Burle Marx, MAM, Rio de Janeiro, Brasil, fotomontagens, autor desconhecido. © Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil.

Pelas imagens, é reforçada a narrativa que coloca o MAM como um artifício intermediário entre o encontro de dois extremos: as formas construídas da cidade e as formas naturais da Baía de Guanabara. Isto é, “(...) impõe-se uma relação constante entre o objeto construído e racionalizado – cidades, jardins, museu – que se projeta sobre o fundo natural – a paisagem da Baía de Guanabara – constituindo uma unidade”⁹. Essa unidade, que engloba tanto as palmeiras quanto o Pão de Açúcar, se traduz em uma escala que supera os limites disciplinares dos elementos arquitetônicos e das paisagens enquadradas: o parque do Aterro do Flamengo.

3. A Terceira Escala: o Aterro, a Utopia

Segundo Pereira (2015), pode-se dizer que o germe da construção do Aterro do Flamengo nasceu do projeto do MAM. Como visto, o projeto do MAM já propunha, em sua origem, a concepção de um jardim público. Dessa forma, o Aterro foi projetado em paralelo ao MAM, fato que resultou em uma relação indissociável entre os dois.

Esforços de integração entre ser humano e Baía de Guanabara já vinham se potencializando desde o final do século XIX. Em 1906, por exemplo, uma aproximação à frente marítima voltada ao Pão de Açúcar tomaria forma nas avenidas à beira-mar projetadas por André e Antônio Rebouças. Nesses projetos, “não era mais o cenário fixo do Pão de Açúcar que era proposto à contemplação: era a totalidade de um ambiente que passa a ser considerada e se dava a ver ao longo de um percurso (...)”¹⁰.

Com a construção do Aterro, meio século depois, o que era um fluxo de automóveis se tornou um passeio. Nos rebaixamentos e elevações de vias, convivem carros em trânsito e pedestres a passeio — ambos imersos no espaço em uma relação de convivência. Essas diferentes dinâmicas podem ser vistas na fotografia de Celso Brando dos primeiros anos de implantação do Aterro, por exemplo (Figura 8).

Figura 8. Celso Brando, fotografia aérea do Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil, c. 1970. © Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil.

Segundo Polizzo (2016), ocorre, a partir da imersão urbana,

(...) a percepção da obra acompanhada de uma constante alternância de escalas: em alta velocidade, passando pelas pistas de rolamento, o transeunte pode compreender a expressão do aspecto geral da composição do parque que se mostra ilimitada uma vez que sua estrutura contém a possibilidade de expansão; em um passeio mais atento, tem-se a percepção do aspecto específico dos elementos constituintes: cada forma, cada cor, cada textura, cada floração, cada atividade tem um sentido próprio e é sempre mantido na sua singularidade em relação ao todo.¹¹

Assim, o Aterro articula elementos da natureza e do mundo urbano contemporâneo — carros, árvores, pessoas, museus, montanhas, mares, prédios, palmeiras, asfalto, vidro, concreto, grama —, todos vivenciados pela dimensão do corpo humano em seus diferentes percursos.

Essa humanização, no entanto, não é romântica nem nostálgica: não tem a intenção de recriar um elo entre cidade e campo, nem de trazer um ar rural à cidade através de uma ligação com o bucólico ou pitoresco. Ao contrário, essa humanização é moderna, enfática, incisiva, e principalmente, decididamente urbana.¹²

A maior escala de artificialização da natureza, nesse contexto, ocorre justamente pela escala do corpo, da percepção humana. A expressão máxima dessa espacialidade moderna se dá não apenas por elementos arquitetônicos ou paisagens pictóricas, mas pelo livre movimento de um corpo cuja experiência sensorial se modifica a todo instante.

O Aterro transcende a escala do jardim, dos renques de palmeiras e da espetacularização de montanhas: é a reinterpretação da orla da Baía como um todo. A circulação em um espaço utópico, capaz de transformar uma orla de alto valor imobiliário em um parque público, corrobora tanto a visão de Burle Marx — que acredita que o jardim, sempre um artifício, integra o homem à sua paisagem natural — quanto a visão de Reidy e Portinho — que acreditam no potencial transformador da arquitetura moderna rumo ao bem-estar social.

Se a construção de uma capital em quatro anos no interior do país pode ser considerada uma propensão a utopias, o mesmo pode ser dito sobre o MAM e o Aterro. A história do Aterro propõe “o convite e o sonho de guardar a ideia de utopia como horizonte da condição humana”¹³. Profissionais como Affonso Reidy, Carmen Portinho, Roberto Burle Marx e Lota Macedo Soares lideraram equipes para que esse sonho se tornasse realidade.

Embora esses projetos sejam reflexos de uma tradição que permeia signos de um paraíso — palmeiras, montanhas e utopias —, estão longe de serem o próprio Jardim do Éden. São artifícios feitos por humanos para humanos.

NOTAS

- ¹ Segre, Habitat Latino-Americano, 36.
- ² Pereira, "A Arquitetura Brasileira e o Mito", 5.
- ³ Pereira. "A Utopia e a História", 23.
- ⁴ Segre, Habitat Latino-Americano, 24.
- ⁵ Ramos, Reflexões sobre o Essai de Marc-Antoine Laugier", 10.
- ⁶ Segre, Habitat Latino-Americano, 29.
- ⁷ Pereira. "Corpos Escritos", 110.
- ⁸ Polizzo. "Paisagem, Arquitetura, Cidade", 394.
- ⁹ Polizzo. "Paisagem, Arquitetura, Cidade", 393.
- ¹⁰ Pereira, Jardim de Memórias, 20.
- ¹¹ Polizzo. "Paisagem, Arquitetura, Cidade", 399.
- ¹² Polizzo. "Paisagem, Arquitetura, Cidade", 400.
- ¹³ Pereira, Jardim de Memórias, 13.

REFERÊNCIAS

- Czajkowski, Jorge. "A Arquitetura Racionalista e a Tradição Brasileira". Em *Textos Fundamentais sobre a Arquitetura Moderna Brasileira*, ed. Abílio Guerra, 33-46. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- Pereira, Margareth. "A Arquitetura Brasileira e o Mito." *Revista Gávea* 8 (1996): 3-21.
- Pereira, Margareth. "Corpos Escritos: Paisagem, Memória e Monumento: Visões da Identidade Carioca." *Arte&Ensaio* 7 (2000): 98-113.
- Pereira, Margareth. "A Utopia e a História. Brasília: entre a Certeza da Forma e a Dúvida da Imagem". Em *Textos Fundamentais sobre a Arquitetura Moderna Brasileira*, ed. Abílio Guerra, 33-46. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- Pereira, Margareth. *Jardim de Memórias: Parque do Flamengo*. Rio de Janeiro: Casa 12, 2015.
- Polizzo, Ana Paula. "Paisagem, Arquitetura, Cidade: uma Discussão acerca da Produção do Espaço Moderno". Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016.
- Ramos, Fernando. "Reflexões sobre o Essai de Marc-Antoine Laugier: Natureza e Simplicidade na Concepção da Cabana Primitiva." *Oculum Ensaio* 20 (2023): 1-16.
- Segre, Roberto. *Habitat Latino-Americano: Fogo e Sombra, Opulência e Precariedade*. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Ritter dos Reis, 1999.

AGRADECIMENTOS

Trabalho realizado graças à bolsa fornecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ/UFRJ).

BIOGRAFIA AUTORES

Augusto Ruschel é arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e mestrando pelo PROARQ/UFRJ. Integra o grupo de pesquisa Laboratório de Narrativas em Arquitetura (LANA) e desenvolve pesquisas sobre Arquitetura Moderna Brasileira, Natureza e Visões do Paraíso.

Ana Paula Polizzo é professora adjunta da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UFRJ) e docente permanente do PROARQ/UFRJ. Possui mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela PUC-Rio na linha de pesquisa História e da Arte e da Arquitetura. Atualmente, participa do Laboratório de Narrativas em Arquitetura (LANA), onde coordena o grupo de pesquisa Narrativas latino-americanas (NALA).